

**УПОТРЕБЛЕНИЕ РАМОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕКЛАМНЫХ
ТЕКСТАХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ
ЯЗЫК****М. Алимов**Магистр Узбекского государственного
университета мировых языков

Поскольку в рекламных текстах предложения, состоящие из одной конструкции встречаются крайне редко, то для ее нахождения в реальном тексте необходимо знать факультативные элементы конструкции. Факультативные элементы конструкции не связаны жестко с семантикой сказуемого определенного типа, они могут выступать в любом предложении. Для того, чтобы выяснить, какая конструкция образует то или иное предложение, необходимо вычленить из него факультативные элементы конструкции. Наиболее широко среди факультативных элементов конструкции в рекламных текстах представлены рамочные конструкции, образованные предлогом и послелогом.

Конструкция 不论... (А) ...还是...(В)... 都不...(С).

Рамочная конструкция, указывающая на отсутствие действия/качества в обоих рассматриваемых предметах либо ситуациях. На русский язык переводится как ни (А), ни (В)/ не являются (С¹).

国家元首不论是君主还是总统，都不掌握实权。

Ни монарх, ни президент, будучи главой государства, не обладают реальной властью.

¹ Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Общественно-политический перевод. М., «Муравей», 2002 г., стр. 300

Конструкция 宁愿...也不愿... - конструкция, обозначающая сознательный выбор, рациональное предпочтение субъектом действия одного варианта другому. При этом принимаемый вариант действия (выраженный, например, глаголом с дополнением) ставится сразу за сочетанием 宁愿, а отвергаемый - после сочетания. Возможные варианты перевода данной конструкции : лучше уж..., чем...; предпочитать..., чем...; идти даже на то, чтобы..., но не...²

澳大利亚宁愿出口《澳毛》，进口《澳毛》制成品，也不愿发展羊毛加工工业.

Австралия предпочитает экспортировать «австралийскую шерсть» и импортировать готовые изделия из «австралийской шерсти» нежели развивать собственную переработку шерсти.

Рамочная конструкция 由...朝

Рамочная конструкция основанная на двух предлогах. С помощью их показано нынешнее исходное (данное) состояние и направление (цель) развития³. Например:

经历着由论坛式朝着机构化，组织化发展的历史.

Идет по пути развития от форума к индустриализации и превращению в организацию.

Также в политических текстах в рекламном стиле современного китайского языка часто встречается конструкция с предлогом 由, 由...组成, которая на русский язык переводится как состоять из кого-либо (чего-либо), формироваться кем-либо. Например:

由各民主党派组成 – формироваться демократическими партиями

由无党派人士组成 – состоять из беспартийных деятелей;

由特别邀请的人士组成 – состоять из специально приглашенных лиц.

²潘兆明, 陈如编著. 读报刊看中国. – 北京: 北京大学出版社1997.

³ Войцехович И.В., Кондашевский А.Ф. Общественно-политический перевод. М., «Муравей», 2002 г., стр. 361

Также встречается конструкция с данным предлогом, такая как 由... 向...过渡, что в переводе на русский язык означает “переходить от чего-либо к чему-либо. Например:

从自由资本主义向帝国主义过渡 - переход от свободного капитализма к империализму.

Рамочная конструкция 只有 ...才

Рамочная конструкция состоит из союза 只有 и наречия 才. В придаточном предложении (после 只有) указывается необходимое и достаточное условия для возникновения действия или свойства, упоминаемого в главном предложении (соответственно, после 才). Например:

只有这样, 才能为科索沃问题的政治解决创造必要的条件.

Только такой подход позволит создать необходимые условия для политического урегулирования косовской проблемы.

Конструкция 给... 以

Рамочная конструкция, состоит из двух предлогов. Данная последовательность предлогов, семантически связанная с идеей давания, привнесения свойства какому-либо объекту, соответственно вводит: 给 – косвенное дополнение (кому/чему), 以 – как правило, распространенное прямое дополнение (кого/что). Например:

一年来的事实给全世界深刻的警示, 《联合国宪章》中的基本则仍然具有重要的现实意义.

События, произошедшие за последний год, стали серьезным предупреждением для всего мира: основополагающие принципы устава ООН по-прежнему значимы и актуальны.

Конструкция 同 ...一道

Сложная соединительная конструкция письменного стиля состоящая из двух частей. На русский язык переводится как вместе с кем/чем. Чаще используется в эмоциональных контекстах. Например:

愿同国际社会一道共同努力。

Готовы вместе с мировым сообществом прилагать усилия.

Конструкция 将...作为 и 以...为

Данная конструкция равнозначна конструкции以...为. Инструментальный предлог литературного языка将, его аналогом в путунхуа является предлог把, а сочетание将...作为, также как и把...作为, в целом соответствует конструкции以...为. Например:

一致赞同将《大西洋宪章》的宗旨和原则作为盟国的共同纲领。

Единодушно согласились считать основополагающие цели и принципы Атлантической хартии совместной программой стран-союзников.

以宪法为根体准则- рассматривать конституцию в качестве основного критерия (нормы).

Также в рекламном стиле современного китайского языка часто используются устойчивые конструкции, которые выражают процесс, состояние или место проведения действия такие как: 在...中, 在...内, 在...下. Например:

在议会选举中获得多数度为 – получить большинство мест в ходе парламентских выборов;

在总统选举中获得胜利 - одержать победу на президентских выборах;

在建设具有中国特色的社会主义伟大事业中 – в великом деле строительства социализма с китайской спецификой;

在宪法和法律范围内 - в рамках конституции и законов;

在国家机构体系内 – в системе государственных структур;

在中国共产党的领导下 – под руководством Коммунистической партии Китая.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. 人民画报. – 北京: 新华, 1996 № 1.

2. (鲁迅著。诂介亭杂文). – 北京:人民文学出版社。1998.
3. 吕叔湘主编。现代汉语 八百词). – 北京: 1996 .
4. 潘兆明, 陈如编著。读报刊看中国. – 北京: 北京大学出版社1997
5. Войцехович И.В., Кондашевский А.Ф. Общественно-политический перевод. М., «Муравей», 2002 г.,